

Quelques remèdes courants du mal de tête.

Margaret L. Tyler

In "POINTERS"

Trad. : D^e Hélène Périchon-Bastaire
38240 Meylan

• NATRUM MURIATICUM

"Un de nos meilleurs remèdes pour les maux de tête chroniques! Les maux de tête sont effroyables; douleurs atroces: comme si la tête allait éclater, comme si elle était serrée dans un étau, comme si on broyait le crâne." "Comme des petits marteaux dans la tête dès qu'il bouge, en se réveillant le matin."

Peut commencer à 10 ou 11 h du matin et durer jusqu'à 3 h de l'après-midi ou jusqu'au soir. Maux de tête **périodiques**: tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

Amélioré en dormant: doit aller se coucher et rester parfaitement immobile (**Bry**). Maux de tête des fièvres intermittentes, **consécutifs au paludisme et à l'absorption de grandes quantités de quinine**.

Amélioré en transpirant; ou: amélioration de tous les maux sauf ceux de la tête en transpirant (**Gels**. a l'amélioration en urinant abondamment).

Peut commencer par des zig-zags de feu devant les yeux (**Sept.**).

Méfiez-vous de **Natrum Mur.** quand la douleur est aiguë et violente, car il peut l'aggraver sans nécessité; donnez alors son "aigu", **Bryonia**; et après la crise donnez **Natrum mur.**

Caractéristiques: pleure facilement (**Puls**) mais personne ne doit le voir; ému au récit d'événements pathétiques, dans les livres, les pièces de théâtre, etc.; plus mal ou en colère si on le console; aversion pour le pain, les aliments gras; désir de sel. Une craquelure au milieu de la lèvre inférieure (**Sep.**).

• SEPIA

Maux de tête nerveux, bilieux, périodiques, violents.

Mieux couchée, bien tranquille; souvent guérie en dormant, même en ne dormant que peu de temps (**Phos.**).

Soulagée en se couchant, ou par un mouvement violent (par un mouvement lent: **Puls.**). Soulagée par une longue marche au grand air, qui la réchauffe.

Mal de tête aggravé en se baissant, en toussant, par les chocs, la lumière, en réfléchissant; amélioré par un exercice violent ou un bandage serré, ou par une compresse chaude, mais aggravé dans une pièce chaude.

Mal de tête occipital, avec dégoût de la nourriture, puis nausées et vomissements; après quoi elle s'endort, puis se réveille sans plus de mal de tête. Mal de tête avec nausée, aggravé par l'odeur des aliments. Zig-zags de feu devant les yeux (**Natrum mur.**).

Chez la malade **Sepia**, au teint jaunâtre caractéristique, avec des taches brunes. Indifférente : veut s'en aller et qu'on la laisse en paix. Déteste les manières.

• ACONIT

"On peut difficilement décrire les maux de tête d'**Aconit**, tant ils surgissent avec violence.

"Douleur déchirante, brûlante, dans le cerveau, le cuir chevelu, **avec peur, avec fièvre, avec angoisse.**"

Réplétion et lourdeur dans le front, comme s'il y avait là un poids poussant vers l'extérieur ; comme si tout ce qui était dans le crâne allait sortir de force par le front. Comparez **Sulf.**, **Bell.** ; et **Borax** comme si le cerveau allait sortir par une narine).

Pulsations dans la moitié gauche du front, avec accès de forts battements dans la moitié droite. Comme si le crâne était serré par un lien (**Sulf.**). Le mal de tête d'**Aconit** survient brusquement ; est effroyable ; aggravés par les vents froids ; accompagné d'agitation, d'angoisse, de peur.

• BELLADONNA

Maux de tête d'une grande violence.

Congestion : visage rouge, très chaud ; pupilles dilatées.

Fortes pulsations dans le cerveau... et les carotides.

Poussées violentes : élancements coupants.

Douleurs par saccades, aggravée en marchant, en montant un escalier. A chaque pas, secousses vers le bas, comme s'il y avait un poids à l'occiput.

Douleur coupante, en coups de couteau, avec élancements.

Douleur comme si la tête allait éclater, comme si le cerveau était poussé à l'extérieur ; aggravée en se baissant, comme si, alors, le cerveau exerçait une pression vers l'avant, comme s'il allait sortir du crâne et tomber ; ou comme si les yeux allaient sortir de leurs orbites.

Aggravé par le bruit, les secousses, le mouvement, la lumière, en étant allongé ; amélioré par la pression.

Poussée de sang à la tête.

Violents maux de tête, **améliorés par l'extension forcée de la tête.**

Mal de tête avec étourdissement ; aggravé en se baissant.

Mal de tête après s'être lavé la tête.

Les maux de tête de Bell. surviennent soudainement, durent un temps plus ou moins long, et s'en vont soudainement.

Un exemple : Une petite bonne descendit une nuit en criant ; "Oh ? ma tête ! ma tête !" — folle de douleur, les mains tendues en avant, tremblant. Une dose de **Bell...** et après quelques minutes, elle dit tout à coup : "C'est parti !" et elle remonta tranquillement se coucher (c'était un cas de tumeur cérébrale, comme on le découvrit plus tard ; mais cela montra la merveilleuse action palliative de **Belladonna**.)

Autre exemple : un jeune garçon, après exposition à un soleil brûlant, fut pris d'un terrible mal de tête, avec très haute température. **Bell...** et il fut tout à fait bien le lendemain (comparez **Glon.**).

• GLONONINUM

Très semblable à **Bell.** ; peut-être un **Bell.** en plus fort.

Poussées de sang vers le haut (**Bell.**).

Vagues de terrible mal de tête pulsant, comme si la tête allait éclater ("Un remède de tempête").

Aggravé en penchant la tête en arrière (inverse de **Bell.**).

Grand remède des coups de soleil (**Bell.**).

Aggravé après s'être fait couper les cheveux (**Bell.** après s'être lavé la tête).

Ne peut pas supporter la chaleur près de la tête. Pulsations dans la tête ; se tient la tête à deux mains.

Comme si le cerveau était trop gros, plein, comme s'il allait éclater ; pulsations dans le cerveau à chaque secousse, chaque pas, chaque vibration (**Bell.**).

Tête très chaude ; flux de sang au visage : visage pourpre ou rouge brillant.

"Crâne trop étroit : le cerveau va le faire éclater."

Vagues de douleur ; et le cerveau semble bouger par vagues.

Un exemple : un jeune homme, après un effroyable accident de moto, présenta une fracture du crâne : douleur terrible, intolérable, pour laquelle il suppliait qu'on lui fasse une injection de morphine. A la place on lui donna **Glonoinum...** et il ne demanda plus jamais de morphine. Son effet fut magique.

• MELILOTUS

Congestion du cerveau aussi forte que celle de **Bell.** et de **Glon.**

Intense rougeur du visage ; battement des carotides.

Amélioré par une épistaxis profuse.

• LACHESIS

Violente congestion de la tête, avec vomissements et amaurose. Délire presque avec le mal de tête.

Douleurs battantes, comme si la tête allait éclater (**Bell., Glon.**), comme si tout le sang du corps était remonté à la tête.

Maux de tête dus au soleil, du type le plus chronique (**Bell.** et **Glon.** conviennent aux coups de soleil très aigus et violents). Maux de tête chroniques chaque fois qu'il s'expose au soleil. Aggravés par la chaleur.

Sensation de pression sur le vertex ; améliorée par une pression extérieure ; irradiant souvent à la racine du nez.

Dort avec le mal de tête ; craint de dormir, car il se réveille avec un terrible mal de tête (inverse de **Phos.** et de **Sepia**). Maux de tête dus à la suppression d'écoulements - nasal, utérin, etc., soulagés par leur réapparition. Caractéristiques : loquacité ; ou grande lenteur ; intolérance à la pression, en particulier sur la gorge et l'abdomen ; maux de tête gauche, pouvant passer au côté droit.

• COCCULUS INDICUS

Mal de tête comme si la tête allait éclater ; ou comme s'il y avait dans la tête une grande valve s'ouvrant et se fermant.

Migraines avec vertige.

La pensée ou l'odeur de la nourriture donne la nausée (**Ars., Sep., Colch.**), des haut-le-cœur. "Mal du train" avec nausée et vertige.

Après avoir soigné des malades et passé des nuits à veiller.

Au mouvement, c'est comme si les yeux étaient arrachés de leurs orbites ; ou comme si la tête était vide et creuse ; ou bien il y a une sensation de constriction.

Douleurs pulsantes, au vertex ou aux tempes. Mal de tête à l'occiput et à la nuque, comme s'ils s'ouvriraient et se fermaient à la façon d'une porte.

Aggravé en mangeant, en buvant, en dormant, amélioré au repos, à la maison.

Lent à répondre.

La moindre secousse est insupportable (**Bell.**, etc.).

• CROTALUS CASCABELLA

La boîte crânienne comprime le cerveau comme un heaume de fer.

Quelque chose de vivant semble ramper en cercle dans la tête.

La tête et le thorax sont comprimés comme dans une cuirasse de fer.

Comme un fer rouge planté dans le cerveau. Élançements aigus dans la tempe droite (beaucoup de ses douleurs sont lancinantes).

Coups dans la tête, qui lui font presque perdre l'équilibre.

Mal de tête après avoir dormi (**Lach.**).

Mal de tête, épistaxis et grande excitation s'il se réveille en sursaut.

Grand froid ; pieds glacés.

Crot. casc. a des hallucinations étranges.

"Ce terrible serpent... dont le venin agit avec une effroyable intensité."

• GELSEMIUM

Mal de tête congestif, particulièrement aigu, à l'occiput.

Chaque pulsation cardiaque est ressentie comme "un coup de marteau à la base du cerveau."

Couché la tête haute, épuisé et paralysé de douleur.

Plus tard, toute la tête est congestionnée. Douleur énorme, trop effroyable pour qu'on puisse la décrire ; couché la tête haute, calée par des oreillers, les yeux vitreux, les pupilles dilatées, le visage marbré, les membres froids.

Ou, mal de tête névralgique, aux tempes et au-dessus des yeux, avec nausée et aggravation en vomissant.

Soulagé par une miction abondante, c'est-à-dire en passant de l'oligurie à la polyurie, qui calme le mal de tête.

Grand remède d'influenza.

• PHOSPHORUS

Maux de tête congestifs et battants.

Amélioré par le froid, aggravé par la chaleur.

Aggravé par le mouvement ; amélioré par le repos ; mais aggravé en s'allongeant.

Phos. est frileux et aggravé par le froid ; il a pourtant besoin de froid à l'estomac et à la tête ; désir de glaces ou de quantités d'eau glacée.

Maux de tête extrêmement violents ; avec faim, ou procédés de faim ; avec visage rouge et oligurie.

Fortes douleurs névralgiques également : lancinantes, déchirantes.

Maux de tête périodiques après effort mental ; avec raideur du visage et des mâchoires.

Aggravé par le bruit, la lumière, en s'échauffant.

• PULSATILLA

Maux de tête battants, congestifs.

Tête très chaude, soulagée par des compresses froides.

Mieux en marchant lentement à l'air.
Maux de tête en rapport avec les règles : ou avec l'arrêt des règles.
Migraines périodiques ; vomit des aliments aigres.
Maux de tête après un repas trop abondant ; après avoir mangé de la glace.
N'a pas soif ; pleure facilement ; a l'humeur changeante.
Doit avoir de l'air ; améliorée par le mouvement ; aggravé par la chaleur.

• APIS

Douleur à l'occiput ; pousse de temps en temps des cris aigus.
Douleurs comme par des piqûres d'abeilles, avec le coup d'aiguillon suivi de la douleur brûlante.
Encéphalites des enfants avec cri aigu soudain (**cri cérébral**).
Tête tirée en arrière ou enfoncée dans l'oreiller.
Absence de soif ; transpiration sans soif ; oligurie ; cris perçants en dormant ou en se réveillant.
"Meurtri de partout", sensible au toucher.
Aggravé par la chaleur, dans une pièce chaude, par un bain chaud. Amélioré dans une pièce froide, à l'air froid, par des compresses froides.
"Altérence de chaleur sèche et de transpiration."

• CHAMOMILLA

Un léger mal de tête lui paraît quelque chose d'énorme.
Maux de tête congestifs.
Douleur comme une pression, comme si la tête allait éclater, plus mal en y pensant.
Irritable, capricieux, hypersensible à la douleur. "**Ne peut le supporter.**"
Visage rouge et chaud d'un côté, pâle de l'autre.

• MERCURIUS

Congestion à la tête : a l'impression que sa tête va éclater ; sensation de réplétion du cerveau, qui est comme serré par un bandeau ou pris dans un étau, avec nausée ; brûlure à la tête, surtout à la tempe gauche ; plus mal la nuit.
Mal de tête à la racine du nez et autour des yeux, comme s'ils étaient serrés par un ruban ou comprimés par un chapeau trop étroit.
Sensible à l'air ; aggravé par le froid humide ; beaucoup plus mal dans un courant d'air.

Mieux à l'intérieur, mais plus mal dans une pièce froide ou dans une pièce chaude.
Veut être couvert, mais aggravé par la chaleur.
La langue et la bouche sont sales et dégagent une très mauvaise odeur ; sueur nauséabonde.
Maux de tête catarrhaux, rhumatismaux ou syphilitiques.

• CHINA

Maux de tête congestifs ; membres couverts de sueur froide.
Piqûres allant d'une tempe à l'autre.
Douleur allant d'une tempe à l'autre : ou de l'occiput à la tête tout entière.
Intense mal de tête battant.
Le cerveau bat par vagues contre la boîte crânienne (comparez **Glon.**). "Comme si la tête allait éclater" (**Glon.**).
Après perte de liquides vitaux, hémorragies, etc.
Tintements dans les oreilles.
Aggravé par les courants d'air ; au grand air ; au soleil ; au toucher ; amélioré par la pression forte.

• NUX VOMICA

Maux de tête en rapport avec des troubles gastriques, hépatiques, abdominaux ou hémorroïdaux.
Maux de tête congestifs, à point de départ abdominal."
Comme si un clou était enfoncé dans le cerveau (**Thuya, Ruta**) ; douleurs piquantes avec nausées et vomissements sûrs.
"Comme si le crâne allait se fendre" (**Cocc.**).
Maux de tête au réveil ; en se levant ; après manger ; au grand air ; en remuant les yeux. Maux de tête des personnes sédentaires ; après avoir bu du café.
Irritable, s'emporte à tout propos.
Hypersensible et susceptible.
Mieux avec la tête complètement enveloppée ; bien couvert ; en se couchant ; par la chaleur (comparez **Sil.**) ; quand il a bien chaud au lit ; par le temps humide et chaud.

• IRIS VERSICOLOR

"Un de nos meilleurs remèdes de migraine."
Migraines d'origine gastrique ou hépatique ; commencent toujours par un brouillard devant les yeux.
Nausées et vomissements ; brûlure de la langue, de la gorge, de l'œsophage et de l'estomac.
Sécrétion profuse d'une salive filante (comparez **Kali bi.**)

Vomit un liquide visqueux, qui pend de la bouche en filaments.
Selles aqueuses ; l'anus est comme en feu.
Accès de vomissements **tous les mois ou toutes les six semaines.**

• SANGUINARIA

Migraines (**Iris**).

La douleur commence à l'occiput, et s'étend par-dessus la tête jusqu'à l'œil droit. (**Sil.** ; **Spig.**, l'œil gauche) ; avec nausées et vomissements. Migraines périodiques ; **tous les sept jours** (ou tous les trois jours).

Mal de tête en rapport avec la course du soleil : commence le matin, croît tout le long du jour et dure jusqu'au soir.

Avec frissons, nausées, vomissements de bile. Sent que sa tête va éclater (**Merc.**, **Chin.**, **Glou.**, **Bell.**).

Mieux en étant couché dans l'obscurité ; mieux en dormant.

Vomit de la bile, un liquide visqueux, des aliments mangés la veille, ce qui l'améliore et lui permet de s'endormir.

Brûlure de la paume des mains et de la plante des pieds ; sort les pieds du lit (**Sulf.**, **Puls.**, **Cham.**, **Med.**).

Rougeur circonscrite des joues.

• SULFUR

Brûlures : au vertex, à la paume des mains, à la plante des pieds ; partout.

Lourdeur dans la tête, en se penchant, en bougeant ; même en étant assis ou couché.

Sensation de "chapeau trop étroit". Et mal de tête dû à la pression du chapeau ; mieux la tête découverte.

Pulsations, battements, "coups de marteau" ; poussée de sang à la tête avec pression, comme venant des yeux.

Migraines **périodiques**, congestives, avec abrutissement, nausées et vomissements.

Migraines toutes les semaines ou tous les quinze jours — l'aggravation caractéristique au bout de **sept jours**.

"Le mal de tête du dimanche des ouvriers."

Aggravé par le mouvement, en mangeant, en buvant.

Visage rouge, congestionné ; yeux rouges, injectés.

Le malade **Sulfur** caractéristique a toujours faim, en particulier aux environs de 10 h du matin ; il aime le gras ; ne peut pas rester debout longtemps ; est sale ; raisonneur.

• CEDRON

Les crises de mal de tête surviennent avec la **régularité d'une horloge**.

A l'impression d'avoir la tête enflée.

Migraine tous les deux jours à 11 h du matin.

• ARSENICUM

Maux de tête périodiques : tous les deux jours, tous les trois jours, toutes les semaines, tous les quinze jours. Maux de tête du paludisme.

Ars. est très frileux et a besoin de vêtements chauds ; mais **avec ses maux de tête congestifs**, il veut avoir le corps au chaud et la tête dans l'eau froide ; "couvertures jusqu'au menton, et la tête à la fenêtre" (comparez **Phos.**).

Par contre **Ars.**, **avec ses maux de tête névralgiques**, a besoin d'avoir la tête bien couverte et au chaud.

Les symptômes de la tête alternent avec ceux du corps.

Les maux de tête congestifs sont battants et brûlants, accompagnés d'agitation et d'anxiété ; la tête est très chaude et soulagée par le froid. Maux de tête avec nausées et vomissements. Migraines du type le plus pénible, pendant lesquelles il boit peu et souvent.

Effroyables maux de tête occipitaux ; assommé et hébété ; ils commencent après minuit, ou après une surexcitation.

Avec les symptômes de la tête, la tête est continuellement en mouvement.

Ars. est **agité, anxieux, prostré**, et, typiquement, très difficile à satisfaire. (**Nux**).

• ARGENTUM METALLICUM

C'est à **midi précis** que surviennent beaucoup de ses troubles : maux de tête, etc.

Violentes névralgies, d'un côté chaque fois, situées profondément dans le cerveau, atteignant une moitié du cerveau.

Douloureuse sensation de vide dans la tête.

Douleur pesante, brûlante dans le crâne, **tous les jours à midi**.

La douleur croît progressivement, puis **cesse soudainement** (**Bell.** : début soudain et arrêt soudain).

Il arrive qu'il souffre depuis longtemps de la chaleur du soleil (**Nat. sulf.**).

"Toute la surexcitation nerveuse qu'il est possible de rencontrer dans un remède, apparaît dans ce remède ci."

• SPIGELIA

Maux de tête en relation avec la course du soleil. Commencent tous les matins au lever du

soleil, s'aggravent jusqu'à midi et décroissent graduellement jusqu'au coucher du soleil — ceci, même quand le ciel est couvert.

Douleurs de l'occiput aux yeux, surtout le gauche, qui larmoie (**Sang.** ; **Sil.** ; de l'occiput à l'œil droit).

Aggravé par tous les mouvements (**Bry.**), par le bruit, les secousses.

Douleurs piquantes, lancinantes, brûlantes ; comme par des aiguilles très chaudes (**Ars.**).

Névralgie aiguë, suivie d'endolorissement.

Des pulsations cardiaques très violentes sont caractéristiques de **Spigelia**.

Douleur intolérable dans les globes oculaires : ils semblent trop gros pour les orbites (**Lycopersicum**) ; ils sont sensibles au toucher.

Douleurs piquantes.

• BRYONIA

Aggravé par tout mouvement. Ne peut supporter aucun dérangement, ni mental ni physique. Ne peut pas s'asseoir dans le lit.

Mal de tête comme si la tête allait éclater ou se fendre, ou était broyée ; aggravé par tout mouvement.

Mal de tête fronto-occipital.

Nausée ou défaillance en se levant ou en

s'asseyant sur le lit ; mieux en restant allongé immobile.

Irritabilité ; soif ; lèvres et bouche sèches.

Véhément et querelleur.

Douleur dans la tête en toussant ; se tient la tête quand il va tousser. Aggravé en forçant pour aller à la selle.

Mal de tête après s'être lavé à l'eau froide quand le visage était en sueur, par exemple après avoir repassé.

Poussée de sang à la tête ; épistaxis.

Aggravé au moindre mouvement ; après manger.

• EUPATORIUM PERFOLIATUM

Migraine au lever ; dure tout le jour.

Douleur et poids à l'occiput ; doit s'aider des mains pour soulever sa tête. "Terribles migraines".

Douleurs battantes, lancinantes, en coups sourds.

Endolorissement — presque une douleur — des globes oculaires. Maux de tête du paludisme et de la grippe, avec douleur et sensation de brisement dans les os et les articulations.

(**Eupatorium** guérit promptement un cas de grippe avec de l'endolorissement des os et un mal de tête si intense qu'elle n'osait même pas

bouger une main, tellement le moindre mouvement rendait la douleur intolérable. (**Bry.**)

• SILICEA

Migraines chroniques avec nausées, même vomissements.

Commencent à la nuque et s'étendent d'arrière en avant, traversant le vertex pour aboutir aux yeux surtout à l'œil droit (l'œil gauche : **Spig.**). Améliorés : par la pression ; en étant couché ; **en s'enveloppant chaudement la tête** ; en serrant fortement la tête avec un bandeau ; en appliquant des **compresses chaudes** ; en urinant abondamment (**Gels.**).

Silicea est frileux ; pourtant il transpire beaucoup, surtout du visage et des pieds. Sueur des pieds nauséabonde.

• CALCAREA

Froid de glace dans et sur la tête ; sur le vertex. Lourdeur du front.

Douleur de pression, abrutissante dans le front. Mal de tête déchirant au-dessus des yeux, descendant vers le nez.

Hémicrânies avec éructations.

Sensation d'engourdissement du cuir chevelu, comme s'il portait un bonnet (**Sulfur**).

Mais tout cela chez les malades **Calcarea** : "Blonds gras qui transpirent facilement, surtout de la tête, du cou, du thorax, en dormant."

Pieds froids, moites (**Sep.**).

Frileux ; muscles relâchés.

Transpiration profuse de la tête en dormant (**Sil.**).

Aggravé par le lait.

• VERATRUM ALBUM

Comme si la tête était empaquetée dans de la glace. A la sensation d'avoir de la glace posée sur le vertex et l'occiput.

Très pénibles maux de tête névralgiques d'une grande violence.

Douleurs violentes qui le conduisent au désespoir ; grande prostration, défaillance, sueur froide et soif ardente.

Un exemple : femme d'âge moyen souffrant de douleurs violentes, intolérables, dans la tête. En devenait presque folle. Complètement changée dans son aspect et sa mentalité. La sensation de **glace sur le vertex** suggéra **Vérat. alb.** qui la soulagea très vite, puis la guérit.

• HELODERMA

Maux de tête très aigus ; sensation de pression comme si le crâne était trop plein (**Bell., Glon,**

China, Merc., Sang.) ; comme s'il y avait une tumeur qui se formait et comprimait l'intérieur de la boîte crânienne.

Brûlure dans le cerveau ; ou sensation d'un bandeau froid autour de la tête.

Caractéristiques : **froid intense, froid polaire : froid interne, à en mourir, comme si ce froid venait de l'intérieur et allait vers l'extérieur.**

Sensation de froid au cœur, comme si celui-ci allait s'arrêter sous l'effet du froid.

Anneaux de froid autour du corps ; vagues de froid.

• ARNICA

Brûlure dans la tête, dans le cerveau, le reste du corps étant frais.

Douleur au-dessus des yeux, allant vers les tempes, comme si les téguments étaient spasmodiquement contractés.

Coups violents dans la tête en toussant, en éternuant.

Douleur coupante dans la tête, comme par un couteau, suivie de froid.

Suites de traumatismes crâniens ; de chocs.

Suites d'hémorragie cérébrale.

Arnica se sent **meurtri et courbatu** : dit que "le lit est trop dur".

• EPIPHEGUS

Mal de tête quand "il est épuisé". Mieux après un bon somme (**Phos., Sep.**).

Caractéristique : veut cracher continuellement : salive visqueuse.

• ARGENTUM NITRICUM

Maux de tête constitutionnels par épuisement cérébral.

Hémicrânie. Sensation d'expansion, comme si la tête avait énormément grossi.

Mieux avec quelque chose qui serre fortement la tête.

Désire de l'air froid, des boissons froides, des choses froides.

Désire des sucreries, du sucre qu'il ne supporte pas.

Idées et impulsions étranges.

• PSORINUM

A toujours faim pendant le mal de tête (comparez **Phos.**), mais complètement opposé à **Phos.** dans son aspect.

Les **maux de tête dus à la faim** peuvent alterner avec de la toux.

S'il saute un repas, il a un mal de tête.

Sensation de réplétion au vertex comme si le cerveau allait faire éclater le crâne et s'échapper.

Comme s'il n'y avait pas de place dans le front pour le cerveau — le matin, sensation soulagée en se levant et en mangeant.

Version froide de **Sulfur**. Typiquement, a l'air sale : "repoussant à la vue et nauséabond à l'odorat". "Tout l'océan du grand Neptune ne suffirait pas à laver cette crasse et à lui donner l'air propre".

• ANTHRACINUM

Mal de tête "comme si une fumée traversait la tête en provoquant une douleur échauffante". La tête est atteinte d'une façon impossible à décrire.

Lourdeur : confusion ; étourdissement ; perte de connaissance.

S'il est conscient, il se plaint d'une douleur intense dans la tête.

• RHUS TOXICODENDRON

Mal de tête qui l'abrutit ; comme s'il avait bu. Comme si le cerveau s'était détaché et tombait contre la boîte crânienne.

Poids dans la tête ; en se penchant, a l'impression qu'un poids tombe en avant dans le front et tire la tête en bas.

Doit tenir la tête bien droite pour soulager cette sensation.

Un violent mal de tête survient au réveil dès

qu'il ouvre les yeux ; d'abord à l'occiput, puis de l'occiput aux tempes.

Cerveau alourdi, comme détaché, déchiré, flottant ; comme si une grande quantité de sang s'y engouffrait quand il se baisse.

Aggravé en se mouillant la tête (Bell.) ; par le froid, l'humidité, en se mouillant alors qu'il est en nage (Dulc.).

• THUYA

Comme si on lui enfonçait un clou dans le vertex ; dans l'os pariétal droit ; dans l'éminence frontale gauche (**Rumex**).

Vives piqûres dans la région temporale gauche.

Comme si on serrait et perçait la tête.

Pulsations dans les tempes.

Lourdeur dans la tête ; de mauvaise humeur et peu disposé à parler.

Mal de tête abrutissant, hébétant : aggravé en se baissant ; amélioré en penchant la tête en arrière.

Aggravé par le thé ; par les oignons.

A guéri les maux de tête les plus violents et les plus chroniques, survenus à la suite de **vaccinations** répétées.

Souvenez-vous toujours des nosodes correspondant aux maladies aiguës antérieures ou aux maladies familiales.

N'oubliez pas non plus les manipulations des vertèbres cervicales. □